

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li KORPUS TAHLILI ASOSIDA KORONAVIRUS (COVID-19) SO‘ZINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI.....	5
2. Jabborov Erkin Xolliyeovich TASVIRIY SAN‘AT TA‘LIMIGA OID KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI.....	10
3. Шукурова Азиза Хайруллоевна САРИОСИЁ ТОЖИК ЛАҲЖАЛАРИДА ТУРКИЙ СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКSIK-SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Ювашева Шоира Махамадовна ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ.....	21
5. Tagaeva Sayyora Ulashevna, Urazqulova Aziza HOZIRGI ZAMON NEMIS TILI LINGVO DIDAKTIK SISTEMASIDA INGLIZ TILIDAN O‘ZLASHTIRILGAN ATAMALAR VA ULARNING STRUKTUR SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	26
6. Лизахан Уразмбетова АКТЁРЛЫҚ ШЕБЕРЛИГИН ӨЗЛЕСТИРИЎДЕ ГҮЗЕТИЎ ШЫНЫҒЫЎЛАРЫ.....	31
7. Yuldasheva Dilshoda Musayevna FRANZ BOAS, EDWARD SAPIR AND LEONARD BLOOMFIELD AS FOUNDERS OF AMERICAN STRUCTURALISM.....	35
8. Nuritdinova Shahnoz Sadridinovna BOLALAR SHE‘RIYATIDA BADI‘Y IFODA AN‘ANASI VA TAKOMILL.....	40
9. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ВАЗИФАЛАРИ.....	47
10. Минхожиддин Ҳожиматов МИЛЛИЙ ХАРАКТЕР ШАКЛЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ, АНЪАНАЛАР ВА ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	53
11. Shukurov Uktam Baxodirovich EXPLORING THE IMPACT OF MOTIVATION AND PROFICIENCY ON PRAGMALINGUISTIC AWARENESS IN SECOND LANGUAGE LEARNING.....	63
12. Лазиза Джиянбаева РАНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ТИЛ БИРЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	67
13. Khalova Maftuna Abdusalomovna, Kayumova Gulsanam Sadridin qizi IN THE STORY "HELP TELEPHONE" BY KHAYRIDDIN SULTONOV. REFLECTION OF LIFE EVENTS.....	75
14. Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi LINGUISTIC BASIS OF PARALLEL CORPUS IN THE CREATION OF MT MODELS FOR UZBEK-ENGLISH LANGUAGES.....	81
15. Nazokat Kuvondiq qizi Sadullayeva, Barnoxon Abdulazizovna Pulatova ABDULRAZZOQ GURNAHNING “PARADISE” (“JANNAT”) ROMANIDA DINIY VA DUNYOVIY MUSHTARAKLIK.....	87
16. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSENING “ASR FARZANDINING DIL IZHORI” ASARINING POETIK TAHLILI.....	92
17. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ.....	96
18. Gulchehrahon Rahmanova OILADA BOLALAR MULOQOT MADANIYATINI TARBİYALASHNING MAVJUD HOLATI.....	102

19. Bumatova Aidaxon Merganovna HOFIZ: PIRI MUG‘ON BANDASI.....	108
20. Фозилжон Шукуров ТЕМУРИЙ ҲУКМДОРЛАР ДАВРИДА МОВАРОУННАҲР АДАБИЙ МУҲИТИНИНГ РИВОЖИ.....	113
21. Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi BADIY JANRLAR TAHLILI (“MING BIR KECHA” ASARI SHE’RIY MATNLARI ASOSIDA).....	120
22. Xasanova Gulrux Xayrullayevna NOVERBAL VOSITALARNING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI.....	125
23. Озодаҳон Мусаева ЭРКИНОЙ СУЛТОНОВА ШЕЪРЛАРИНИНГ ЛИНГВОСТИЛИСТИК ТАДҚИҚИ.....	129
24. Умитой Хушвактова ЁЗУВЧИ ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАР.....	139
25. Минхожиддин Хожиматов ҲАЛИМА ХУДОЙБЕРДИЕВА ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ ФАЛСАФИЙ – ТАРИХИЙ ТАЛҚИНИ.....	146
26. Исмоил Хусаинов САМАРҚАНД БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОР РАҚСЛАРИНИНГ МУСИҚА САНЪАТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ.....	154
27. Abdullayeva Shahnoza Rahimjon qizi FUNCTIONAL ANALYSIS OF REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF THE MEANING IN CONTEXT.....	161
28. Saidova Rayhon Bekmurodovna QADIMGI SHARQ VA G‘ARB ADABIYOTIDA SHE'RSHUNOSLIK HAQIDAGI QARASHLARNING O‘ZIGA XOSLIKLARI.....	166
29. Ачилова Озода Фарходовна БУЙРУҚ МАЗМУНИДАГИ МАҚОЛЛАРИНИНГ МАЗМУН КЎЛАМИ ВА ИФОДА УСУЛЛАРИ (япон ва ўзбек тиллари мисолида).....	171
30. Sajid Valiya Valappil O‘ZBEKISTONDAGI Z AVLODINING KUNDALIK HAYOTIDA TIL DINAMIKASI TAHLILI: KOD ALMASHTIRISH VA JARGON (SLENG).....	176
31. Soatova Yulduz BOBUR SHE’RIYATIDA “GO‘ZALLIK” TUSHUNCHASINING YUZ TASVIRI ORQALI IFODA ETUVCHI VOSITALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI.....	183
32. Malika Islamova TELEVIDENIYEDA TELEPRODYUSERNING FUNKSIYASI: ASOSIY YO‘NALISHLARI, IJODIY HAMDA MOLIYAVIY BOSHQARUVI.....	189
33. Nurmuxammedov Yusuf Shakarboyevich TURLI TIZIMLI TILLAR FRAZEOLGIK BIRLIKLARIDA GAVDALANGAN “TAQDIR” KONSEPTINING KONSEPTUAL TAHLILI.....	194

Ачилова Озода Фарходовна

Самарқанд давлат чет тиллар институти доценти

БУЙРУҚ МАЗМУНИДАГИ МАҚОЛЛАРНИНГ МАЗМУН КЎЛАМИ ВА ИФОДА УСУЛЛАРИ (япон ва ўзбек тиллари мисолида)

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13919117>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ўзбек ва япон тилидаги буйруқ мазмунидаги паремияларда ҳаракатга ундаш хусусиятига эга бўлган лисоний бирликларнинг мазмун-кўлами ва уларни мулоқот матнида воқелантиришга оид ифода усуллари ҳамда уларнинг дискурсив хусусиятларига оид айрим масалалар ҳақида фикр юритилган. Шунингдек, мақоллар моҳиятан ва функционал жиҳатдан бир - бири билан ўхшаш табиатга эга бўлса - да, уларнинг ғоявий - тематик мазмуни ва структур ҳамда луғавий таркиби жиҳатидан бир - биридан тафовутли жиҳатлари билан боғлиқ жиҳатлари ҳақида фикр юритилган.

Мавзуга оид илмий ёндашувлар ўзбек ва япон тили мисолида қиёсий таҳлил қилинган. ва императив мақолларнинг ўзига хос хусусиятлари қиёсий таҳлилга тортилган.

Калит сўзлар: буйруқ, дискурс, императивлик, паремия, мақол, нутқ, ақл, идрок.

Ачилова Озода Фарходовна

Доцент Самарқандский государственный
институт иностранных языков

ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ СТАТЕЙ В СОДЕРЖАНИИ ЗАКАЗА И МЕТОДЫ ВЫРАЖЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЯПОНСКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ)

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются содержание и объем языковых единиц, имеющих особенность побуждения к действию в узбекских и японских императивных паремах, и способы их выражения, связанные с их реализацией в тексте общения, а также некоторые вопросы, связанные с их дискурсивными особенностями. обсуждаются. Также, хотя пословицы по существу и функционально схожи друг с другом, их идейно-тематическое содержание и структурно-лексический состав различны друг от друга.

Научные подходы к теме были сравнительно проанализированы на примере узбекского и японского языков. И особенности повелительных наречий подвергаются сравнительному анализу.

Ключевые слова: приказ, речь, императив, паремия, пословица, речь, интеллект, восприятие.

Achilova Ozoda Farxodovna
Associate Professor of Samarkand

CONTENT SCOPE OF ARTICLES IN THE CONTENT OF THE ORDER AND METHODS OF EXPRESSION (IN THE EXAMPLE OF JAPANESE AND UZBEK LANGUAGES)

ABSTRACT

In this article, the content and scope of the linguistic units that have the feature of prompting action in Uzbek and Japanese imperative paremies and the methods of expression related to their realization in the communication text, as well as some issues related to their discursive features, are discussed. Also, although proverbs are essentially and functionally similar to each other, their ideological and thematic content and structural and lexical composition are different from each other.

The scientific approaches to the subject were comparatively analyzed on the example of the Uzbek and Japanese languages. And specific features of imperative adverbs are subjected to comparative analysis.

Key words: command, discourse, imperative, paremia, proverb, discourse, intelligence, perception.

Кириш. Маълумки, инсоният турмуш тарзи, кундалик ҳаётини ва руҳий кечинмалари, дунёқараши ҳамда ақл - фаросати, умуман олганда, биз билан боғлиқ бўлган тўғарак оламнинг барча қирраларини моҳиятан ўзида мужассам этган мақол ва маталлар даврлар оша сайқалланиб, мазмун кўлами тобора кенг қулоч ёйиб бормоқда. Уларнинг инсон кудалик ҳаётидаги ўрнининг чуқур илдиз олишидан мақсад асосан кишиларни эзгуликка чорлаш ва жамият тартиботини раволикка йўналтиришга қаратилган.

Адабиётлар таҳлили ва методология. Мақоллар моҳиятан ва функционал жиҳатдан бир - бири билан ўхшаш табиатга эга бўлса - да, уларнинг ғоявий - тематик мазмуни ва структур ҳамда луғавий таркиби жиҳатидан бир - биридан тафовутли жиҳатлари ҳам мавжуддир.

Шу ўринда рус паремииологи Г. Л. Пермяков келтирган қуйидаги калиманинг нечоғлиқ ўринли эканлигига тўхталишни жоиз топдик: “Мақоллар катта миқдорда мавжуд бўлиб, уларда гап мазмунининг турлича кўринишда воқеланиши эса ажабланарли ҳолат эмас. Мақоллар сўзлар сони, гапнинг грамматик тўлиқлиги, сўз бирикмаларининг морфологик, конструктив ва коммуникатив турлари ҳамда урғуларнинг характери каби бир қатор хусусиятлар ва уларнинг турли комбинацияларига кўра фарқланади” [4; 75].

Тилдан онгли фойдаланиш инсоннинг дастлабки жараёнларидан тил ривожланишига катта таъсир ўтказувчи висита сифатида муҳим рол ўйнайди. Шу нуқтаи назардан, япон мақолшунослари инсон ёшлик давриданок турли хил ифодаларга эга бўлган мақол ва иборалардан таркиб топган жумлалар билан танишиш тарофдоридирлар. Бу, биринчи навбатда, мураккабликларга эга бўлган япон алифбосига қизиқишни оширса, мақол ва маталлар, шунингдек, ҳикматли сўзларнинг иллюстрация воситасида ифодаланиши шахсда инсоний хусусиятларнинг дастлабки босқичлардан шаклланишига имкон беради.

Шунингдек, ўқишга бўлган қизиқишни ортириб, инсоний ғоялар ва маънавий қадриятларга бўлган эҳтиромнинг ошиши каби тарбиявий жараён билан боғлиқ жиҳатларга эгаллиги билан хусусиятланади. Бу эса ўз навбатида, сўз бойлигининг ортиши ва улардан самарали фойдаланиш маҳоратига эга бўлиш, шунингдек, илм оламига осон ва қувноқ кириб бориш имконини беради.

Япон халқи, одатда, мулоқот матнида, айниқса, ёзма нутқ жараёнида жумланинг ихчам ва тиниқ ифодаланишига катта аҳамият беради. Ушбу хусусиятларни, одатда, ибратли ва ҳикматли сўзлар ва мақолларда кузатиш мумки. Ушбу жиҳатдан, ушбу халқ орасида мақолларга бўлган эҳтиром ўзгача тус олган [6; 21].

Натижалар. Мақоллар ҳар қандай тилда ҳам жамиятни ҳақ йўлга ундовчи, ёвузлик ва кўнгилсиз воқеа - ҳодисаларни аритиш каби эзгуликка ундовчи мазмунда, хусусан, ватанпарварлик, меҳнатсеварлик, ҳалоллик ва эзгулик қабилар ёки уларнинг акси ифодаланган

мавзуларда ифода топади. Япония ҳам бундан мустасно эмас, у кичик ороллардан иборат давлат бўлса - да, ўзига хос географик муҳити, маданий тупроғига эга бўлиб, ана шу заминда ўзига хос мақоллар шаклланган ва ривожланган маскандир.

Япон миллий характери ва маданиятига хос хусусиятлар мақолларда махсус сўз сифатида гавдаланишини кузатиш мумкин. Япон тилининг келиб чиқиши, ривожланиши ва ўзгаришларини ўрганиш нуқтаи назаридан, шунингдек, ўзбек ва япон мақолларини қиёслашда ҳам тил ва маданият уйғунлигини турли томонлардан ўрганиш катта аҳамиятга эга [8; 43].

Мақоллар инсон сўзлари ва донолигининг уйғунлашуви ҳосиласи бўлиб, номидан кўришиб турибдики, улар “сўз асари”дир, “мақоллар кундалик ҳаётдан туғилган ҳаётий ҳикматдир”, деб таърифланади манбааларда [7; 57].

Япон мақолларининг аксарияти Эдо даврида оддий халқ ҳаётидан келиб чиққанлиги маълум. Мақолларда нафақат ҳис - туйғулар, ғазаб, қайғу ва қувонч, балки инсон ва табиат, ҳайвонлар ва ўсимликлар ўртасидаги муносабатларга ҳам эътибор қаратилган эди. Ушбу давр мақоллари асосан деҳқонлар ва хунармандлар ўртасида яратилиб, халқ орасида кенг тарқалган ва ҳозирги кунда ҳам япон жамиятида кенг қўлланилиб келинмоқда. Демак, мақоллар японлар ҳаётида ҳозир ҳам фаолликка эга бўлиб, жамият мураккаблик даражасида ўзгарган тақдирда ҳам, инсон табиати ўзгармас ва у кишилар қалбида сақланиб қоладишидан далолатдир.

Муҳокама. Инсон ақл - идроки бутун дунёда бир хилликка эга бўлгани боис, уларнинг эътиқоди ва миллати ҳар хилликка эга бўлса ҳам, ҳар бир халқ вакиллари томонидан яратилган мақоллар бир хил эзгулик мақсадида воқеланишига шубҳа йўқ. Уларда ўша халқнинг ўзлиги акс этади. Хусусан, япон халқи табиат билан ёнма - ён яшаши, камтарин, меҳнатқаш ва жиддий экани бутун дунёда тан олинган ҳақиқатдир.

Шу сабабдан, меҳнат ва деҳқончилик ҳаёти таъсирида яратилган кўпгина мақолларда япон халқига хос меҳнатсеварлик ва доноликни кўриш мумкин ва улар қадимги одамларнинг кузатиш қобилиятини ҳайратомуз тарзда акс эттиради. Бу борада, албатта, ўзбек халқ мақоллари билан уйғунликка эгадир:

Япон тилида: 稲光は豊年の兆し。(Inabikari wa hōnen no kizashi) .[8; 43]

Чакмоқ - яхши ҳосилнинг белгиси.

Ўзбек тилида: Хўл ёғочдан ҳосил унар [5].

Изоҳ: Илгари одамлар чакмоқ яхши ҳосил олиб келишига ўз тажрибасидан ишонишган. Илмий жиҳатдан ҳавонинг таркибий қисми бўлган азот ва кислород электр разряд ҳодисаси бўлган чакмоқ энергияси таъсирида азот оксидларига айланади ва бу ёмғир суви орқали азот кислотасига ва ўғитга айланади.

Японлар қадимдан деҳқончилик билан шуғулланувчи халқ бўлиб, ушбу халқнинг меҳнатқаш, қаноатли ва шукроналик кайфиятини ифодаловчи характери ҳамда сабр - тоқат билан фаровон ва идеал ҳаётга интилаётганини ушбу халқ мақолларида ҳам кўриш мумкин:

Япон тилида:

石の上にも三年。(Ishino uenimo sannen.) [9; 87]

Тошнинг устида ҳам уч йил (ўтир).

Изоҳ: Ҳаёт қийинчиликлари тоқатли бўлган инсон албатта муқофотланади. Совуқ тошни иситиш учун ҳам унинг устида уч йил тоқат билан ўтириш керак. Ушбу мақол ўзбек тилида “Сабр таги сариқ олтин” мақолига мувофиқдир.

Яна шуни таъкидлаш жоизки, япон халқи учун мулоқот матнида ноаниқ иборалардан фойдаланиш ушбу халқнинг камтарлигини кўрсатишнинг бир усули ҳисобланади. Шунингдек, суҳбатдошнинг фикрини инкор этишда “йўқ” иборасини қўллаб, унинг ҳис - туйғуларини ранжитмаслик мақсадида ноаниқ иборалардан фойдаланишни афзал кўришади.

Ушбу маданиятни ифодаловчи мақоллар ҳам кўзга ташланиши қизиқарли ҳолат:

Япон тилида: □は禍の門。(Kuchiha wazawai nomon).

Оғиз - фалокат эшиги.

Ўзбек тилида: Оғиздан чиққан гапнинг ҳазили йўқ.

Изоҳ: Гапиришдан тийилиш амр, чунки бепарво сўзлар фалокат келтириши мумкин.

Маълумки, япониянинг табиий муҳити жуда гўзал ва орол турмуш тарзи ўзига хос бўлиб, инсон ва табиат бир - бири билан чамбарчас боғланганлиги асл моҳиятга эгадир. Ушбу халқ вакиллари табиат томонидан инсониятга турли ноз - неъматлар тақдим этгани учун инсон табиатни қадрлаши ва доимо унга таъзим қилиб яшаши даркор деб ҳисоблайдилар. Табиатнинг инсониятга турли неъматлар тақдим этиши ва унга шукроналик исхор этиш орқали инсон ҳаётдаги донолигини ошириши ҳақидаги ғояларни ўзида мужассам этган кўплаб мақоллар мавжудлигини ҳам таъкидлаш мумкин:

Япон тилида: 朝虹は雨, 夕虹は晴れ。(Asa niji wa ame, ta niji wa hare).

Тонгги камалак ёмғир, кечки камалак қуёшли кундан дарак.

Ўзбек тилида: Қўзи қўчқордан нишон, ўғил - отадан.

Яна шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, япон тилида тана аъзолари иштирокидаги кўплаб мақоллар мавжуд бўлиб, узоқ вақт давомида оролда деҳқончилик билан кун кечириб келаётган япон халқи учун табиат ва тана бир-бири билан доим алоқада ва чамбар - час боғлиқдир. Бундан ташқари, улар ўзларининг ҳис-туйғуларини тўғридан-тўғри ва аниқ ифода этмасдан, балки ўзларининг тана аъзолари ва атрофдагиларни ўзларининг ҳис - туйғулари деб ҳисоблайдилар. Бу ҳам япон менталитетининг хусусиятларини ўзида мужассамлаштиришнинг бир намунасидир.

頭の上の蠅を追え。(Атаmano уено ҳаewo ое). (9 б).

Бошингдаги пашшани қувла.

Изоҳ: Ўзгалар ҳақида қайғуриб, бефойда ишларга аралашишдан кўра, киши биринчи навбатда, ўзига ғамхўрлик қилиши лозим. Ушбу мақолни ўзбек тилида “Ўзингни бил, ўзгани қўй” мақоли мисолида талқин қилиш мумкин.

Хулоса. Умуман олганда, ушбу турдаги ўхшаш мазмунли мақолларни ҳар иккала тилда ҳам кўплаб таҳлилга тортиш мумкин. Кўринадикки, япон мақолларида кўпинча фикрни жонли ва тўғридан - тўғри ифодалаш учун, аксарият ҳолларда, қисқа ва лўнда ибораларга таянилади.

Тил ижтимоий маданиятни ифодалашнинг муҳим шакллари билан бири бўлиб, умуман олганда, ўзгармас хусусиятга эгадир. Бирок, жамият гуллаб - яшнаши ва тараққиёти баробарида инсониятнинг концептуал онги билан бир қаторда нутқ беазаги бўлган сўзларнинг маъно - моҳияти ҳам ўзгариб бориши табиий. Тил таълими тадқиқотчиси сифатида тилнинг ўзини ўрганиш муҳим ҳисобланса - да, айти пайтда тил ўрганишда тил билан боғлиқ маданият, миллий хусусият ва тарих кабиларни ҳам эътиборга олиш ҳам зарурдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Алпатов В. М. Япония. Язык и общество. - М.: Наука, 1988.
2. Сафаров Ш.С. Лингвистика дискурса. - Челябинск: 2018.
3. Пермяков. Г.Л.Пословицы и поговорки народов Востока. -М: 1979.
4. Тўра Мирзаев, Асқар Мусоқулов, Баҳодир Саримсоқов. Ўзбек халқ мақоллари. - Тошкент: «Шарқ» нашриёт-матбаа аксиядорлик корпорацияси Бош таҳририяти, 2005.
5. Маҳмуд Саттор. Ўзбекнинг гапи қизиқ (миллатнинг кенжа бўғинига). - Тошкент: “Тафаккур қаноти”, 2011.
6. Саидова М. Ш. Синфдан ташқари ўқиш дарсларида мақол ва ҳикматлардан фойдаланиш. – Наманган, 2021.
7. Сафаров Ш.С. Лингвистика дискурса. - Челябинск: ЧГУР, 2018.
8. Гугова Л. А. «Адыгские пословицы и поговорки: ситуативный контекст функционирования». - Нальчик: Полиграфсервис, 2006.
9. Даль, В. И. Пословицы русского народа. - М. : АСТ : Астрель, 2006.
10. 阿部佳子. 疑問命令文について：関連性理論の立場から//人間文化研究科年報、№16. - 奈良女子大学. 2000.

11. 石川美紀子「命令に関する試論一語用論的条件と構文的条件との関係から一」 - 2002.
12. 松木茂「ミニことわざ辞典」東京：1993.
13. 折井英治「暮らしの中のことわざ辞典」東京：1962.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000